

预印本采用 CC BY 许可后会如何影响生成式 AI 的训练

研究人员指南

针对预印本，存在几种 CC 许可选项，但这些选项既不被推荐，也未在开放获取研究中广泛使用。这些许可选项中限制性最强的是知识共享署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 协议国际版 (CC BY-NC-ND)。

我们认识到，一些研究人员选择 CC BY-NC-ND，其主要目的是限制商业用途并禁止对其研究创作演绎作品。许多人担心其研究会被生成式 AI 工具利用。然而，选择限制性强的许可证并不能保护您的研究免遭 AI 训练，反而会严重限制您研究内容的快速传播、严格评审和公平获取。

- ▶ 科学家们正在使用和构建生成式 AI 工具，这些工具有潜力极大地推动知识进步。许多这类 AI 工具已经使用了公开可用的开放获取研究成果进行训练。**如果科学家要使用 AI 工具，那么这些工具就应当使用有效且可信的研究和数据**进行训练。
- ▶ 在美国，依据合理使用原则，生成式 AI 工具可以合法地使用受版权保护或开放许可授权的内容来训练其系统。**如果 AI 工具能够依据合理使用原则访问受版权保护的作品，那么它们就不需要依赖（也不受限制）任何 CC 许可，包括 CC BY-NC-ND。**

⚠ 选择限制性强的许可并不能保护您的研究免遭 AI 训练。但它确实会严重限制您研究的可用性。

- ▶ CC BY-NC-ND 禁止对研究进行超出仅供阅读范围的大多数再使用行为（除非得到合理使用及版权法其他例外和限制的允许，例如为有阅读障碍的读者提供便利）。**CC BY-NC-ND 禁止将其翻译成其他语言或将研究改编成教材和教学工具，并严重限制其潜在的积极影响。**
- ▶ 任何默认对所有预印本采用 CC BY-NC-ND 许可证的预印本服务器，都将托管一批研究成果，而世界其他地方实际上**无法对这些成果进行使用或在其基础上创新**

通过使用 CC BY 许可授权您的预印本，您将积极地促进您研究的分享、协作和影响力提升。